

TỔNG QUAN MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ ĐẶC ĐIỂM BỆNH TRÚNG CÁ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH TRÚNG CÁ TUỔI HỌC ĐƯỜNG ĐẶT VẤN ĐỀ

Mụn trứng cá là bệnh da thông thường, do tăng tiết chất bã và viêm của hệ thống nang lông tuyến bã gây nên. Tỷ lệ mắc mụn trứng cá trong dân số toàn cầu được ước tính khoảng 9,4%, khoảng 80% trường hợp trứng cá gặp ở tuổi thanh thiếu niên, đặc biệt giai đoạn dậy thì [1]. Quá trình này thường xảy ra ở mức nhẹ tới trung bình, tuy nhiên, thói quen sinh hoạt và sự thiếu hiểu biết về loại bệnh này đã khiến mụn có xu hướng mọc nhiều hơn, thậm chí gây viêm, sưng và để lại sẹo. Không chỉ ở Việt Nam, tình trạng này xảy ra trên toàn thế giới không chỉ với vị thành niên (10-18 tuổi) mà còn ở mọi lứa tuổi khác nhau [1].

Ảnh hưởng của loại bệnh này đối với lứa tuổi thanh thiếu niên xuất hiện ở cả mặt thể chất và tinh thần. Mặc dù không gây ra biến chứng nguy hiểm, bệnh trứng cá có thể để lại sẹo lõm, sẹo lồi ảnh hưởng đến thẩm mỹ, khiến người bệnh mất tự tin, mặc cảm và lo lắng, từ đó ảnh hưởng đến năng suất lao động và chất lượng cuộc sống. Ngoài ra, thiếu hiểu biết về bệnh cũng như các yếu tố bên ngoài như khí hậu, môi trường cũng có thể làm nặng thêm tình trạng bệnh lý [2].

Tuy là loại bệnh da liễu phổ biến, nhưng việc giáo dục và trang bị cho học sinh những kiến thức chăm sóc da đúng cách và tư vấn tâm lý vẫn còn hạn chế ở Việt Nam. Việc này cần sự hợp tác giữa 3 bên: học sinh, phụ huynh và nhà trường. Kể cả khi lượng hormone trong cơ thể ổn định (từ 20 tuổi trở lên), số lượng mụn có thể suy giảm hoặc biến mất, nhưng không vì thế mà việc trang bị kiến thức và kỹ

năng chăm sóc da cho học sinh là không cần thiết. Việc bảo vệ và chăm sóc làn da là việc của cả đời.

Ở Việt Nam, có một số nghiên cứu về bệnh trứng cá tuổi học đường. Nghiên cứu của Trần Thị Hạnh cho thấy tỷ lệ lưu hành bệnh trứng cá ở học sinh Trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm, thành phố Cần Thơ là 82,5% [3]. Một nghiên cứu khác cho thấy tỷ lệ lưu hành bệnh trứng cá ở sinh viên đại học Đại Nam là 87,8% cho cả 2 giới [4].

Với mục đích phân tích, tổng hợp có hệ thống các nghiên cứu đã được công bố về trứng cá tuổi học đường, phát hiện các vấn đề liên quan và có định hướng, giải pháp, khuyến cáo nhằm giảm thiểu tác động của bệnh trứng cá đến lứa tuổi học đường, chúng tôi tiến hành nghiên cứu: "**Tổng quan một số nghiên cứu về đặc điểm bệnh trứng cá và các yếu tố liên quan đến bệnh trứng cá tuổi học đường**" với các **mục tiêu cụ thể** sau:

+ Tìm hiểu một số đặc điểm về bệnh trứng cá ở lứa tuổi học đường qua một số nghiên cứu về bệnh trứng cá.

+ Tìm hiểu một số yếu tố nguy cơ có liên quan đến bệnh trứng cá ở lứa tuổi học đường.

TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1. Đại cương:

Trứng cá là một bệnh viêm mạn tính của đơn vị tuyến bã – nang lông, đặc trưng bởi các tổn thương không viêm như mụn đầu đen, đầu trắng, hoặc tổn thương

viêm như các sẩn viêm, sẩn mủ, cục, nang. Các tổn thương phân bố chủ yếu vùng nhiều tuyến bã như mặt, ngực, lưng [1].

Trứng cá thông thường gặp phổ biến ở lứa tuổi thanh thiếu niên và được coi như một hiện tượng sinh lý thông thường của tuổi dậy thì. Nhưng sự thay đổi trong quá trình viêm ở nang lông đã làm cho tình trạng trở thành bệnh thực sự. Tiến triển của bệnh có thể dai dẳng và có nguy cơ để lại biến chứng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ và tâm lý của bệnh nhân [1].

2. Cơ chế bệnh sinh:

Có nhiều nguyên nhân và yếu tố liên quan tới cơ chế bệnh sinh của bệnh. Một số yếu tố như: gia đình, nội tiết, môi trường, vệ sinh, ăn uống, căng thẳng, sử dụng mỹ phẩm, thuốc bôi không hợp lý... là tác nhân làm xuất hiện trứng cá hoặc làm bệnh nặng thêm. Có 4 cơ chế chính gây bệnh trứng cá đã được xác định, đó là tăng bài tiết chất bã, dày sừng cổ nang lông, vai trò của vi khuẩn *Cutibacterium acnes* (*C. acnes*) và các chất trung gian viêm [1].

3. Đặc điểm bệnh trứng cá và thể lâm sàng thường gặp:

3.1. Đặc điểm lâm sàng [1]:

Tổn thương da: các tổn thương phân bố điển hình ở vùng có nhiều tuyến bã như mặt, cổ, ngực, lưng trên, cánh tay trên. Bao gồm một hoặc nhiều dạng tổn thương:

+ Mụn nhân đóng (closed comedone) hay mụn đầu trắng: kích thước < 5mm, sẩn có màu da, trắng hoặc xám hình vòm, nhẵn hơi nhô cao hơn mặt da.

+ Mụn nhân mở (open comedone) hay mụn đầu đen: sẩn kích thước < 5mm, trung tâm có lỗ mở chứa chất sừng xám, nâu hoặc đen.

+ Mụn mủ (pustule): đường kính tổn thương dưới 5mm, chứa đầu mủ màu trắng hoặc vàng ở trung tâm nền đỏ.

+ Sẩn mủ (papulopustular): sẩn và mụn mủ tương đối nông ở bề mặt, đường kính < 5 mm.

+ Cục (nodule): sẩn to (> 5mm) hoặc cục (> 1 mm) viêm sâu, ấn đau do tổn thương viêm sâu hơn xuống trung bì.

+ Nang (cyst): tổn thương trứng cá dạng nang do tổn thương viêm chứa dịch mủ, sền sệt lẫn máu, thường mềm, dễ vỡ

3.2. Các thể lâm sàng thường gặp [1]

- Trứng cá thông thường: là thể phổ biến ở độ tuổi thanh thiếu niên, từ 13 đến 25 tuổi, bệnh thường có xu hướng giảm dần và cuối cùng khỏi hẳn. Tổn thương thường khu trú ở các vùng da dầu như mặt (má, trán, cằm), ở vùng ngực, lưng, vai.

- Trứng cá mạch lươn: thường gặp ở nam giới trẻ tuổi. Biểu hiện là các cục, nang lớn, thường tập trung lại, đi vân vèò thành dạng dải, hang với nhiều lỗ dò. Tổn thương chảy dịch máu mủ. Tổn thương để lại sẹo nghiêm trọng hình thành các cầu da, dải xơ. Không có triệu chứng toàn thân.

4. Phân loại mức độ bệnh [1], [2], [5]

Phân độ mức độ bệnh trứng cá theo Karen McCoy 2008:

+ Mức độ nhẹ: <20 tổn thương không viêm, hoặc < 15 tổn thương viêm, hoặc tổng số lượng tổn thương <30.

+ Mức độ vừa: 20-100 tổn thương không viêm, hoặc 15-50 tổn thương viêm, hoặc 30-125 tổng số lượng tổn thương.

+ Mức độ nặng: >5 nốt/cục hoặc > 100 tổn thương không viêm, hoặc >50 tổn thương viêm, hoặc >125 tổng số lượng tổn thương.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Đối tượng nghiên cứu

Học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, sinh viên

2. Phương pháp nghiên cứu

Tổng hợp các kết quả nghiên cứu của các tác giả về tình trạng bệnh trứng cá học đường.

Nguồn tài liệu từ tìm kiếm các nghiên cứu qua mạng Internet.

Tổng cộng có 10 nghiên cứu về trứng cá học đường, thời gian của các nghiên cứu được tổng hợp từ năm 2011 đến năm 2024.

3. Nội dung nghiên cứu cụ thể:

Đối tượng nghiên cứu bao gồm: tuổi, giới.

Tình trạng mụn của học sinh: tỷ lệ bệnh trứng cá, mức độ nhẹ, mức độ vừa và mức độ nặng

Các yếu tố có liên quan đến tình trạng bệnh trứng cá học đường như: hành vi, thói quen liên quan đến bệnh trứng cá: rửa mặt hàng ngày bằng sữa rửa mặt dành cho da mụn, thói quen ăn nhiều đường, đồ nhiều chất béo, đồ kích thích, cay nóng, thói quen thức khuya, thói quen cậy nặn mụn không đúng phương pháp, thói quen

tự điều trị mụn, thói quen lạm dụng trang điểm hoặc dùng mỹ phẩm nguy cơ gây bệnh trứng cá.

Một số biến chứng liên quan đến bệnh trứng cá học đường: sẹo mụn, tăng sắc tố sau mụn, hồng ban sau mụn, ảnh hưởng tâm lý sau mụn.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN

1. Đặc điểm chung

Tỷ lệ mắc bệnh chung: tỷ lệ mắc bệnh trứng cá chung ước tính dao động từ 20% đến hơn 90% ở thanh thiếu niên [2]. Theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Huyền Trang tỷ lệ mắc bệnh trứng cá chung là 86,1% [6], kết quả này cũng tương đương với nghiên cứu của Nguyễn Thị Như Quý với 87,8% sinh viên đã từng bị mụn trứng cá [4], nghiên cứu của Shabnam tại bang Kerala, Ấn Độ là 85% [7], của Sabina Alikhanov Palmieri là 87% [8]. Tỷ lệ mắc bệnh trứng cá ở học sinh trung học cơ sở là 21,7% [9], ở học sinh trung học phổ thông là 65,2% [5].

Tỷ lệ mắc bệnh theo tuổi: Mụn trứng cá thông thường thường thấy ở thanh thiếu niên và người trẻ tuổi. Bệnh thường khởi phát ở độ tuổi từ 7-12 tuổi và hết ở thập kỷ thứ 3 của cuộc đời. Tuy nhiên có một số trường hợp bệnh trứng cá có thể kéo dài đến tuổi trưởng thành hoặc thậm chí bắt đầu bị mụn trứng cá trong thời kỳ trưởng thành. Theo nghiên cứu của Vũ Thị Phương Dung, tuổi trung bình mắc bệnh trứng cá là $20,9 \pm 5,3$ [2]. Theo nghiên cứu của Trần Ngọc Khánh Nam và cộng sự có tới 96,8% bệnh nhân bị trứng cá ở độ tuổi 13-25, và chỉ có khoảng 3,2% bệnh nhân trứng cá ở độ tuổi 26-45 [10].

Tỷ lệ mắc bệnh theo giới: nhìn chung tỷ lệ mắc bệnh trứng cá ở nữ nhiều hơn ở nam. Theo nghiên cứu của Đào Tân Hiệp và cộng sự ở học sinh trung học phổ thông: nữ 55,1%, nam 44,9% [5]. Nghiên cứu của Nguyễn Minh Quang và cộng sự ở học sinh trung học cơ sở: nữ 57,11% nam 42,89% [9]. Nghiên cứu của Nguyễn Thị Như Quý ở đối tượng sinh viên đại học là nữ chiếm 66,01% và nam chiếm 33,99% [4]. Nghiên cứu của Nguyễn Thị Huyền Trang ở học sinh trung học phổ thông tại Vĩnh Long là nữ chiếm 58,84%, nam chiếm 41,16% [6]. Kết quả các nghiên cứu trên cũng tương đương với kết quả nghiên cứu của Shabnam với tỷ lệ mắc bệnh trứng cá của nữ là 54% và nam là 46% [7].

Mức độ bệnh trứng cá: phần lớn học sinh bị bệnh trứng cá ở mức độ nhẹ và vừa. Theo nghiên cứu của Đào Tân Hiệp có 84,84% học sinh trung học cơ sở bị trứng cá mức độ nhẹ, 12,5% mức độ vừa, chỉ có 2,65% bị mức độ nặng [5]. Theo nghiên cứu của Nguyễn Minh Quang ở độ tuổi trung học cơ sở có 52,1% bị mức độ nhẹ, 42,1% ở mức độ vừa và chỉ có 5,8% ở mức độ nặng [9]. Kết quả nghiên cứu của Shabnam là mức độ nhẹ 85,1%, vừa 10,9% và nặng 4% [7]. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Huyền Trang ở học sinh trung học phổ thông tỷ lệ mắc mụn trứng cá mức độ nặng chiếm 26,8%, vừa là 51,7% và mức độ nhẹ là 21,5% [6].

2. Một số yếu tố liên quan

Tiền sử gia đình mắc bệnh trứng cá: Theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Huyền Trang học sinh có tiền sử gia đình mắc mụn trứng cá, bị mụn trứng cá cao hơn 1,8 lần so với học sinh không có tiền sử gia đình mắc mụn trứng cá [6]. Nghiên cứu

của Đào Tân Hiệp cho thấy có tới 46,58% học sinh bị trứng cá có tiền sử gia đình mắc bệnh trứng cá, tỷ lệ này theo nghiên cứu của Vũ Thị Phương Dung là 53% [2].

Thói quen thức khuya: Theo nghiên cứu của Trần Ngọc Khánh Nam và cộng sự có tới 80,5% học sinh bị trứng cá có thói quen thức khuya [10]. Kết quả này cũng tương đương với nghiên cứu của Đào Tân Hiệp và cộng sự với tỷ lệ là 79,73% [5]. Hoạt động thức khuya học bài hoặc thói quen khác thường gặp ở lứa tuổi học sinh. Việc thức khuya làm tăng hoạt động của tuyến bã, tăng tiết dầu dẫn đến nguy cơ mụn trứng cá tăng lên rất nhiều [11]

Thói quen ăn nhiều đồ ngọt, chất béo, đồ kích thích, cay nóng: theo nghiên cứu Nguyễn Thị Huyền Trang học sinh có sử dụng chất béo mắc mụn trứng cá cao hơn 1,69 lần so với học sinh không sử dụng, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với $p < 0,05$ [6]. Nghiên cứu Trần Ngọc Khánh Nam và cộng sự cho thấy có 70,1% học sinh bị trứng cá có thói quen ăn nhiều đồ kích thích, cay, nóng [10].

Thói quen chăm sóc da không đúng (lạm dụng mỹ phẩm, không dùng sữa rửa mặt,...): theo nghiên cứu Vũ Thị Phương Dung tỷ lệ bệnh nhân bị bệnh trứng cá có thói quen sử dụng dược mỹ phẩm không phù hợp, không rõ nguồn gốc là 60,3% [2].

Thói quen cậy nặn mụn không đúng cách: theo nghiên cứu Vũ Thị Phương Dung tỷ lệ bệnh nhân bị bệnh trứng cá có thói quen cậy nặn mụn không đúng cách là 49,3% [2].

Tình trạng stress: Trong nghiên cứu của Nguyễn Thị Huyền Trang học sinh có stress mắc mụn trứng cá cao hơn 1,34 lần so với học sinh không có stress, sự khác

biệt không có ý nghĩa thống kê với $p > 0,05$ [6]. Theo nghiên cứu Đào Tân Hiệp và cộng sự có 46,58% học sinh bị trứng cá có tình trạng stress [5].

Ảnh hưởng của bệnh trứng cá: theo nghiên cứu Vũ Thị Phương Dung biến chứng thường gặp nhất của bệnh trứng cá là dát thâm với tỷ lệ 99,3% tiếp đến là dát đỏ sau mụn với tỷ lệ ở 73,5%, Sẹo lõm cũng là tổn thương thường gặp với tỷ lệ 64% bệnh nhân [2]. Ngoài ra trứng cá còn gây ảnh hưởng đến tâm lý như lo lắng, xấu hổ, mất tự tin, nghiên cứu của Nguyễn Thị Như Quý cho thấy có 84,6% sinh viên có cảm xúc tiêu cực khi bị mụn trứng cá [4].

KẾT LUẬN

1. Đặc điểm chung:

- Tỷ lệ mắc bệnh chung của bệnh trứng cá ở lứa tuổi học đường là khoảng 80% đến 90%. Tỷ lệ mắc bệnh trứng cá ở học sinh trung học cơ sở thấp hơn học sinh trung học phổ thông và sinh viên
- Tỷ lệ mắc bệnh theo tuổi: bệnh trứng cá thường khởi phát ở độ tuổi 9-12 tuổi, phần lớn bị bệnh ở độ tuổi 13-25
- Tỷ lệ mắc bệnh theo giới: tỷ lệ mắc bệnh trứng cá ở nữ nhiều hơn ở nam
- Mức độ bệnh trứng cá: phần lớn học sinh bị bệnh trứng cá ở mức độ nhẹ và vừa
- Một số biến chứng thường gặp của bệnh trứng cá là sẹo lõm, tăng sắc tố sau mụn, dát đỏ sau mụn và ảnh hưởng tâm lý của học sinh

2. Một số yếu tố liên quan đến bệnh trứng cá:

- Tiền sử gia đình mắc bệnh trứng cá

- Thói quen thức khuya
- Thói quen ăn nhiều đồ ngọt, chất béo, đồ kích thích, cay nóng
- Thói quen chăm sóc da không đúng
- Thói quen cậy nặn mụn không đúng cách
- Tình trạng stress

MỘT SỐ KHUYẾN CÁO

- Đối với học sinh: cần xây dựng thói quen sinh hoạt và chế độ ăn uống lành mạnh, tránh ăn đồ ngọt, chất béo, đồ cay nóng và chất kích thích. Đồng thời, cần chăm da mặt đúng cách, chủ động đi khám điều trị kịp thời để tránh các nguy cơ biến chứng do bệnh trứng cá.
- Đối với phụ huynh: Cần quan tâm, giám sát, nhắc nhở các con về chế độ ăn uống, giờ giấc sinh hoạt, thói quen chăm sóc da, cần cho con đi khám tại các cơ sở y tế

nếu có dấu hiệu bất thường. Bên cạnh đó, kịp thời động viên con về tâm lý sẽ giúp hạn chế cảm giác tự ti, mặc cảm của học sinh mắc mụn trứng cá.

- Đối với nhà trường: việc tổ chức các buổi ngoại khóa, thảo luận về cách chăm sóc da mụn và xử lý mụn đúng cách, cũng như khám sức khỏe định kỳ là cần thiết để theo dõi sức khỏe học sinh một cách toàn diện.

- Đối với y tế cộng đồng: cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở trường học và các nền tảng số, nâng cao nhận thức và định hướng hành vi chăm sóc da của học sinh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **Bệnh học Da liễu**, tập 3, trang 23
2. **Vũ Thị Phương Dung**. Đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan của bệnh trứng cá thông thường mức độ trung bình, nặng tại Bệnh viện Da liễu trung ương. Tạp chí Da liễu học. Số 44 – Tháng 5/2024.
3. **Trần Thị Hạnh**. Nghiên cứu tình hình, kiến thức- thái độ- thực hành về bệnh mụn trứng cá ở học sinh trung học phổ thông Châu Văn Liêm, thành phố Cần Thơ. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. 2011.
4. **Nguyễn Thị Như Quý**. Kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh trứng cá ở sinh viên đại học Đại Nam. Tạp chí y học cộng đồng. Số 5/2024.
5. **Đào Tân Hiệp**. Tình hình mụn trứng cá và kết quả truyền thông giáo dục sức khỏe ở học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh tỉnh Đồng Nai năm 2023-2024. Tạp chí Y dược Cần Thơ. Số 80/2024.

6. **Nguyễn Thị Huyền Trang.** Tỷ lệ, loại tổn thương, mức độ mụn trứng cá và một số yếu tố liên quan đến mụn trứng cá ở học sinh trung học phổ thông tại thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long năm 2023. Tạp chí y dược học Cần Thơ. Số 72/2024.
7. **Shabnam.** A Study on Prevalence of Acne Vulgaris and Its Impact on Quality of Life in Adolescents of Kendriya Vidyalaya's of Jalahalli Area of Bangalore. International Journal of Health Sciences and Research. Vol.11; Issue: 9; September 2021.
8. **Sabina Alikhanov Palmieri.** Acne Vulgaris in Children and Adolescents: What's the Cause and How to Combat It. J Pediatr Pharmacol Ther 2025;30(3):401–406.
9. **Nguyễn Minh Quang.** Thực trạng bệnh trứng cá và một số yếu tố liên quan của học sinh các trường trung học cơ sở tại Hà Nội năm 2022. Tạp chí y học cộng đồng. Số 3/2023.
10. **Trần Ngọc Khánh Nam.** Khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành về bệnh trứng cá ở bệnh nhân trứng cá tại phòng khám Da liễu Bệnh viện trường đại học Y dược Huế. Tạp chí Y dược học – Trường đại học Y dược Huế. Số 1/2019.
11. **Lê Huỳnh Phúc.** Kiến thức, thái độ, thực hành về mụn trứng cá ở học sinh trung học phổ thông công lập tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận năm 2021. Tạp chí Y dược lâm sàng 108. Tập 17 – Số 4/2022.